

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-4>

DIDAKTICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVANIA UMELEJ INTELEGENCIE V PRAXI

DIDACTIC ASPECTS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICE

Zuzana Tkáčová

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Abstract:

Since the emergence of ChatGPT in 2022, artificial intelligence (AI) has rapidly moved from being seen as a technological novelty to becoming a versatile tool with significant impact on education. Its integration into teaching and learning processes not only supports personalization and efficiency but also prompts a rethinking of pedagogical roles and methods. This article examines the didactic potential of AI in education, highlighting both opportunities and challenges that arise when implementing AI tools in classroom practice.

Particular attention is given to how AI can adapt content to students' individual needs, provide immediate and formative feedback, and foster the development of critical and creative thinking. The paper also emphasizes the importance of cultivating digital and AI literacy, enabling learners to understand, evaluate, and responsibly use these technologies. At the same time, it acknowledges the risks associated with AI in education, such as plagiarism, overreliance on automated systems, and ethical concerns related to privacy, transparency, and authenticity of student work.

Rather than presenting AI as a universal solution, the article advocates for its thoughtful and context-sensitive application. It offers practical examples and strategies for teachers, showing how AI can enrich teaching practice, support inclusivity, and promote the development of 21st-century skills. In doing so, the study underlines the need for balance: AI should complement, not replace, the role of the teacher, ensuring that education remains both human-centered and future-oriented.

Key words:

Artificial Intelligence in Education, Personalized Learning, Critical Thinking, Digital and AI Literacy, Ethics of AI, Teaching Innovation

Úvod

Od príchodu ChatGPT v roku 2022 sa umelá inteligencia (AI) stala jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti vzdelávania. Z nástroja, ktorý bol spočiatku vnímaný skôr ako technologická kuriozita, sa postupne stal všestranný pomocník pedagógov aj žiakov. AI dnes dokáže personalizovať proces učenia, poskytovať okamžitú spätnú

väzbu, uľahčovať prácu učiteľov a zároveň rozvíjať nové kompetencie žiakov – od digitálnej gramotnosti až po kritické myslenie.

Na druhej strane však využívanie AI v škole prináša aj viacero výziev: otázky plagiátorstva, riziko prílišnej závislosti na technológiách, potrebu správne nastavených pravidiel a neustálu reflexiu etických aspektov. Vzdelávací proces sa preto musí prispôsobovať nielen technologickým inováciám, ale aj novým didaktickým prístupom, ktoré rešpektujú potreby a hodnoty vzdelávania.

Cieľom tohto článku je predstaviť didaktické aspekty využívania umelej inteligencie v praxi – s dôrazom na jej konkrétne prínosy pre učiteľov a žiakov, praktické možnosti uplatnenia v triede, ako aj riziká a obmedzenia, ktoré je potrebné zohľadniť pri práci s AI.

Teoretické východiská umelej inteligencie vo vzdelávaní

Umelá inteligencia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť informatiky, ktorá sa usiluje vytvárať systémy schopné vykonávať úlohy vyžadujúce ľudskú inteligenciu, napr. rozpoznávanie vzorov, spracovanie prirodzeného jazyka, tvorba obsahu alebo rozhodovanie na základe dát. V kontexte vzdelávania je AI vnímaná predovšetkým ako nástroj, ktorý dokáže podporiť učiteľa a zároveň otvára nové možnosti pre žiaka. Vo všeobecnosti sa stretávame s dvoma základnými druhmi AI:

1. **Generatívna AI** – dokáže vytvárať texty, obrázky, hudbu či multimediálny obsah. Jej prínos spočíva v tvorivých a reflexívnych aktivitách, kde môže žiak experimentovať s obsahom a rozvíjať vlastnú kreativitu.
2. **Negeneratívna AI** – jej úlohou je analyzovať, triediť a vyhľadávať informácie, predikovať výsledky či poskytovať odporúčania. Uplatňuje sa napríklad v diagnostike vedomostí, adaptívnom testovaní alebo personalizovanom odporúčaní učiva.

Oba typy AI majú významný didaktický potenciál – jeden viac v oblasti kreatívnych a expresívnych činností, druhý v oblasti adaptácie a podpory učenia.

Využívanie AI nemožno vnímať izolovane nakoľko je súčasťou širšieho procesu digitalizácie školstva, ktorý zahŕňa prechod od tradičných učebníc k digitálnym zdrojom, od pasívneho osvojovania poznatkov ku konštruktivistickému prístupu a aktívnemu objavovaniu a tvorbe. AI tak vystupuje ako katalyzátor zmien, ktoré sa dotýkajú nielen didaktiky jednotlivých predmetov, ale aj celkového vnímania vzdelávacieho procesu. Jej integrácia otvára otázku ako zmeniť tradičné pedagogické prístupy, aby učiteľ nebol len „odovzdávateľom“ vedomostí, ale skôr sprievodcom, mentorom a facilitátorom učenia. Žiak naopak získava väčšiu mieru autonómie, pričom AI mu môže poslúžiť ako personalizovaný tútor alebo konzultant, ktorý reaguje na jeho individuálne potreby a tempo učenia (Blackwelder a Cowley, 2024).

Z didaktického hľadiska možno uvažovať o AI ako o nástroji, ktorý:

- podporuje individualizáciu a diferenciaciu – žiaci môžu pracovať s učivom primeraným ich schopnostiam a tempom,
- umožňuje okamžitú spätnú väzbu – systém dokáže rýchlo identifikovať chyby a poskytnúť vysvetlenie,
- stimuluje vyššie kognitívne procesy – pri správnom použití vedie žiakov k analýze, porovnávaniu či hodnoteniu informácií,
- prispieva k formovaniu digitálnych kompetencií – žiaci sa učia efektívne využívať nástroje, hodnotiť ich prínos a kriticky reflektovať riziká.

Tieto východiská tvoria základ, na ktorom možno stavať konkrétne stratégie a modely implementácie AI do vyučovania naprieč rôznymi predmetmi - od jazykového vzdelávania, cez prírodovedné a technické disciplíny až po humanitné odbory.

Didaktické možnosti využitia AI v praxi

Ukazuje sa, že v edukačnom procese prináša AI široké spektrum možností, ktoré možno využiť v prospech zefektívnenia učenia a skvalitnenia výučby (Blackwelder a Cowley, 2024). Prínos nespočíva iba v technickej podpore, ale predovšetkým v tom, že mení tradičné didaktické vzťahy a stimuluje nové spôsoby práce so žiakom.

Personalizácia učenia

Jednou z najväčších výhod AI je schopnosť prispôbiť obsah a tempo učenia individuálnym potrebám žiaka. Adaptívne vzdelávacie systémy dokážu identifikovať silné a slabé stránky žiaka, ponúkať vhodné úlohy a diferencovať úroveň náročnosti. Vďaka tomu sa učiteľ môže viac sústrediť na podporu kreativity a rozvoj vyšších kognitívnych schopností namiesto opakovania a memorovania základných poznatkov.

Efektívna spätná väzba

AI dokáže poskytovať okamžitú a cielenú spätnú väzbu. Namiesto toho, aby žiak čakal na opravu testu či písomnej práce, môže získať informácie o správnosti riešenia hneď. Okrem správnych či nesprávnych odpovedí môže systém poskytnúť aj vysvetlenie, alternatívne postupy alebo tipy na ďalšie štúdium. Takáto spätná väzba zvyšuje motiváciu, podporuje procesy formatívneho hodnotenia a umožňuje priebežné korigovanie učebného procesu.

Podpora kritického myslenia

Generatívna AI môže pôsobiť ako „sparring partner“ pre diskusiu (Bowen a Watson, 2024) – kladie otázky, ponúka alternatívne názory a stimuluje žiaka k aktívnej argumentácii. Avšak v prostredí, kde sa žiaci stretávajú s algoritmicky generovaným obsahom, je nevyhnutné rozvíjať schopnosť hodnotiť informácie, odlišovať fakty od názorov a rozpoznávať prípadné skreslenia a učiteľ tu zohráva nenahraditeľnú úlohu facilitátora, ktorý vedie diskusiu a podporuje aktívnu žiacku reflexiu.

Rozvoj digitálnej a AI gramotnosti

Práca s AI je zároveň príležitosťou k rozvíjaniu digitálnych kompetencií žiakov a tzv. AI gramotnosti. Žiaci sa učia pracovať so zdrojmi, overovať informácie a kriticky reflektovať technologické riešenia, vrátane konceptov fungovania samotnej AI (Organisation for Economic Co-operation and Development & European Commission, 2025). AI gramotnosť však nezahŕňa len technické pochopenie fungovania umelej inteligencie, ale predovšetkým schopnosť kriticky vyhodnocovať jej výstupy, komunikovať s ňou a využívať ju etickým a zodpovedným spôsobom (Chiu, 2024). Vidieť tak dôležitý posun od samotnej gramotnosti (vedieť, čo AI je a ako funguje) k AI kompetencii (schopnosti efektívne sa s AI učiť a riešiť praktické úlohy), čo ilustruje napríklad rozdiel medzi pochopením princípu ChatGPT a jeho rozumným využitím pri štúdiu bez toho, aby žiak stratil schopnosť samostatne premýšľať. Nestačí len vedieť použiť nástroj, dôležité je porozumieť jeho fungovaniu, možnostiam aj obmedzeniam. Ide o kľúčovú zručnosť 21. storočia, ktorá presahuje hranice jednotlivých vyučovacích predmetov.

Praktické nástroje pre učiteľov a žiakov

Využitie AI vo vzdelávaní sa stáva čoraz prístupnejším vďaka nástrojom, ktoré sú intuitívne, bezpečné a priamo podporujú edukačný proces. Pre učiteľov predstavujú nielen pomoc pri organizácii výučby, ale aj cestu, ako zatriť hodiny a ponúknuť žiakom nové formy učenia. Do širokej ponuky AI nástrojov je možné zaradiť využitie rôznych druhov čatbotov (ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity), nástroje na automatizované hodnotenie (Gradescope, SmartGrade, Formative AI), generátory kvízových otázok (ClasspointAI, Kahoot!, Wayground), plánovače vyučovacích hodín a materiálov na vyučovanie (MagicSchool, Padlet TA, Diffit), prípadne nástroje na tvorbu obrazových, zvukových alebo video podkladov (Canva, LeonardoAI, Piktochart, GammaApp, Veed.io) (Tkáčová, 2024). Ako príklad z ponuky najnovších nástrojov na trhu je možné uviesť dva konkrétne produkty, ktoré majú zaujímavý inovačný potenciál pre proces výučby.

Príklad 1: NotebookLM

NotebookLM je AI sprievodca, ktorý dokáže sumarizovať poznámky, organizovať obsah a vytvárať prehľady (NotebookLM, 2025). Učiteľ ho môže využiť na prípravu učiva, spracovanie väčšieho množstva textov a tvorbu personalizovaných študijných materiálov. Žiakom zasa uľahčuje orientáciu v učive a podporuje reflexiu. Inovačný prínos spočíva v šetrení času a v možnosti venovať viac priestoru tvorivej a diskusnej práci.

Príklad 2: SchoolAI

SchoolAI je inovatívna online platforma zameraná na podporu vzdelávania pomocou AI asistentov. Poskytuje personalizované vzdelávacie materiály, automatizované hodnotenia a interaktívne nástroje, ktoré pomáhajú učiteľom zefektívniť vyučovací proces a žiakom lepšie porozumieť učivu (SchoolAI, 2025). Vďaka adaptívnemu prístupu umožňuje platforma prispôbiť obsah individuálnym potrebám žiakov a podporuje tak inkluzívne a efektívne vzdelávanie. SchoolAI predstavuje významný technologický prínos pre modernú didaktiku a rozvoj digitálnych zručností v školskom prostredí.

Didaktické zásady a pravidlá práce s AI

Aby sa využívanie umelej inteligencie v škole stalo zmysluplnou a prospešnou súčasťou vzdelávacieho procesu, je potrebné dodržiavať jasne definované pravidlá a didaktické zásady (Blackwelder a Cowley, 2024, Corbeil a Corbeil, 2025). Bez nich by hrozilo, že AI sa stane len rýchlou skratkou k výsledkom, namiesto nástroja na rozvoj učenia a kritického myslenia.

Usmernenia pre využívanie AI na základných a stredných školách na Slovensku

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci „Plánu zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní 2025 – 2027“ (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 2025a) implementuje strategický rámec usmernení prevzatých z Českej republiky, ktorý cieľi na bezpečnú a zmysluplnú integráciu umelej inteligencie do regionálneho školstva. Tento metodický materiál (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 2025b), štruktúrovaný pre potreby riaditeľov, učiteľov, žiakov a rodičov, kladie dôraz na to, aby technológia AI neprehlbvala sociálne nerovnosti, ale naopak, slúžila ako nástroj inklúzie a individualizácie výučby. Pre manažment škôl dokumenty definujú nevyhnutnosť participatívneho rozhodovania, kde sú do tvorby školských pravidiel zapojení učiteľia aj žiaci. Samotným učiteľom usmernenia

odporúčajú prehodnotiť spôsob zadávania úloh a hodnotenia, pričom ťažisko sa presúva na rozvoj schopnosti klásť správne otázky, overovať zdroje a kriticky myslieť. Kľúčovými piliermi zostávajú ochrana súkromia, zamedzenie zdieľania citlivých údajov a transparentné informovanie o digitálnej stope, ktorú technológie zanechávajú. Systémové opatrenia smerujú k znižovaniu administratívnej záťaže učiteľov a transformácii ich roly smerom k mentorstvu, čím pripravujú vzdelávacie inštitúcie na éru, v ktorej sa etické a uvážlivé spolužitie s AI stáva nevyhnutnou občianskou kompetenciou.

AI kódex pre triedu

Zavedenie AI kódexu pomáha žiakom aj učiteľom orientovať sa v tom, kedy a ako je vhodné nástroje umelej inteligencie používať. Kódex definuje:

- prípustné formy využitia (napr. brainstorming, hľadanie inšpirácie, overenie správnosti riešenia),
- zakázané alebo problematické praktiky (plagiátorstvo, odovzdanie práce vytvorenej AI bez vlastného príspevku),
- očakávania v oblasti citovania a transparentnosti (jasné označenie, kedy bol použitý AI nástroj).

Organizačné formy práce s AI

AI možno implementovať do vyučovania rôznymi spôsobmi:

- frontálna výučba – učiteľ používa AI ako spolulektora, ktorý ilustruje príklady, vysvetľuje pojmy alebo generuje modelové úlohy,
- skupinová práca – AI pôsobí ako ďalší člen tímu, ktorý žiakom pomáha pri riešení úloh alebo tvorivých projektoch,
- individuálna práca – žiak pracuje s AI ako so svojím mentorom či koučom, ktorý mu dáva podnety a usmerňuje jeho postup.

Treba ale podotknúť, že využívanie AI je len súčasťou, nie náhradou pedagogického procesu. Praktickou pomôckou z pedagogickej praxe môže byť pravidlo 80:20, podľa ktorého až 80 % práce (analýza, tvorba, rozhodovanie) má zostať na žiakovi (resp. žiakoch v skupinách), AI môže tvoriť doplnkových 20 %, ktoré proces uľahčia alebo obohatia. Tento prístup podporuje samostatnosť, ale zároveň umožňuje efektívne využívať výhody AI.

Prevenia plagiátorstva a podpora originality

AI prináša riziko, že žiaci budú odovzdávať hotové výstupy bez vlastného intelektuálneho vkladu. Hlavné etické obavy z integrácie AI do vzdelávania (Blackwelder a Cowley, 2024, Bowen a Watson, 2024, García-López a Trujillo-Liñán, 2025) sa tak sústreďujú najmä na ohrozenie akademickej integrity, kde nárast potenciálneho podvádzania pri generovaní textov núti učiteľov venovať nadmerný čas kontrole autorstva na úkor samotnej výučby. S tým úzko súvisí riziko poklesu kritického myslenia a úsilia študentov, ktorí by sa pri nadmernom spoliehaní na stroje mohli prestať rozvíjať v základných zručnostiach, akými sú písanie a hlboké premýšľanie. Problémom je aj otázka dôveryhodnosti informácií a sklon AI k takzvaným „halucináciám“, teda presvedčivo znejúcim výmyslom, ktoré môžu menej skúsených žiakov ľahko uviesť do omylu. Okrem faktických chýb čelíme aj informačnej predpojatosti, keďže modely tréňované na internetových dátach môžu neúmyselne šíriť historické či sociálne predsudky. Prevencia spočíva v:

- zadávanie AI rezistentných zadaní: namiesto snahy zakázať AI alebo používať nespoľahlivé detektory, by mali učitelia prehodnotiť samotné zadania, aby úlohy vyžadovali zapojiť osobné skúsenosti žiaka, reflexiu na konkrétne diskusie z hodiny alebo riešenie problémov, ktoré AI nedokáže vygenerovať bez kontextu,
- overovaní faktov a mediálnej gramotnosti: je potrebné žiakov učiť, ako identifikovať „halucinácie“ AI s možnosťou zadávať žiakom úlohy, kde musia povinne overiť tvrdenia AI pomocou dôveryhodných primárnych zdrojov a citovať ich,
- transparentnosti a dôraze na hodnotení procesu nad výsledkom: učitelia by mali povzbudzovať žiakov, aby priznávali použitie AI a hodnotenie žiackej práce by sa malo presunúť od finálneho textu k procesu – žiak musí vedieť vysvetliť svoje rozhodnutia a kroky, ktoré urobil počas tvorby projektu.

Scaffolding

Kľúčovým didaktickým princípom je scaffolding (tzv. „lešenie“) – postupné usmerňovanie žiakov tak, aby AI neprevzala celý proces učenia, ale slúžila ako pomocník pri riešení menších krokov (Güner a Er, 2025). Žiaci sa tak učia nielen prijímať hotové odpovede, ale aj premýšľať nad postupom riešenia. V pedagogickej praxi môže byť realizované formou štruktúrovaných pracovných listov, ktoré usmerňujú žiaka pri riešení problémov s využitím AI.

Prínosy AI pre pedagogickú prax

Integrácia umelej inteligencie do vyučovania prináša viacero benefitov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť prácu učiteľa, proces učenia i výsledky žiakov. Hoci jej uplatnenie si vyžaduje opatrnosť a premyslenú didaktickú integráciu, skúsenosti ukazujú, že AI dokáže vo výučbe poskytnúť výraznú pridanú hodnotu.

Efektívnosť a úspora času

AI môže automatizovať rutinné činnosti, ako je tvorba testov, generovanie pracovných listov alebo sumarizácia poznámok (European Commission [EK], 2022). Učiteľ tak získava viac priestoru na individuálnu prácu so žiakmi, podporu tvorivosti či vedenie diskusií. Efektívnejšie využívanie času sa prejavuje aj na strane žiakov, ktorí dostávajú rýchlejšiu spätnú väzbu a môžu cielene pracovať na svojich slabiniach.

Podpora inkluzívneho vzdelávania

AI otvára nové možnosti pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Napríklad texty možno automaticky konvertovať na zvukovú podobu, prekladať do jednoduchšieho jazyka alebo prispôbovať vizuálnou formou. Adaptívne vzdelávacie systémy pomáhajú diferencovať učivo a vytvárať podmienky, aby každý žiak mal šancu učiť sa spôsobom, ktorý mu najviac vyhovuje (EK, 2022).

Rozvoj kompetencií 21. storočia

Práca s AI neznamená len osvojenie si nového technologického nástroja – ide o rozvoj širších kompetencií, ktoré sú pre život v digitálnej spoločnosti kľúčové (Bowen a Watson, 2024). Medzi ne patrí kritické myslenie (schopnosť overovať a hodnotiť výstupy AI), digitálna gramotnosť (efektívne a zodpovedné používanie digitálnych nástrojov), adaptabilita (pružná reakcia na meniace sa prostredie a nové

technológie), ako aj kreativita a inovácie (využívanie AI ako partnera pri tvorbe originálnych riešení a produktov). Tieto kompetencie presahujú rámec jednotlivých predmetov a tvoria základ aj pre celoživotné vzdelávanie.

Záver

Umelá inteligencia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho prostredia (OECD & EC, 2025). Jej využívanie v pedagogickej praxi prináša množstvo výhod – od personalizácie učenia a efektívnejšej spätnej väzby, cez podporu inkluzívneho vzdelávania až po rozvoj kompetencií 21. storočia. V rukách učiteľa predstavuje AI cenný nástroj, ktorý môže pomôcť výrazne obohatiť vyučovací proces a sprístupniť poznatky širšiemu spektru žiakov. AI by nemala nahradiť učiteľov, ale slúžiť im na zefektívnenie rutinných úloh, ako je plánovanie hodín či diferenciacia materiálov, čím sa uvoľní čas na budovanie vzťahov so žiakmi a osobný rozvoj (Blackwelder a Cowley, 2024).

Na druhej strane však nemožno prehliadať výzvy a riziká, ktoré s využívaním AI súvisia. Príchod tejto technológie vyvoláva oprávnené obavy o akademickú integritu či kritické myslenie, čo bude viesť pedagógov k jej zodpovednému prijatiu a adaptácii výučby tak, aby žiaci boli pripravení na svet, ktorý bude vyžadovať vysokú úroveň AI gramotnosti (Bowen a Watson, 2024, Corbeil a Corbeil, 2025). Medzi najdôležitejšie otázky patria:

- etické princípy (ochrana súkromia, riziko algoritmických predsudkov),
- nebezpečenstvo plagiátorstva a straty autenticity žiackej práce,
- riziko prílišnej závislosti na technológiách, ktoré môže viesť k oslabeniu samostatného myslenia,
- potreba AI rezistentných úloh a reflexívnych aktivít, ktoré zabezpečia, že žiak nebude pasívnym prijímateľom hotových riešení, ale aktívnym tvorcom poznania.

Preto je nevyhnutné pristupovať k integrácii AI do vzdelávania kriticky a vyvážene. AI by nemala nahrádzať učiteľa, ale dopĺňať jeho prácu a vytvárať priestor pre nové formy učenia. Zmyslom tak nie je hľadať univerzálne riešenie, ale hľadať kreatívne a kontextovo citlivé spôsoby využitia, ktoré budú zodpovedať potrebám konkrétnych žiakov a cieľom vzdelávania. Umelá inteligencia tak môže byť nielen nástrojom, ale aj podnetom k hlbšiemu premýšľaniu o samotnom vzdelávacom procese.

PodĎakovanie

Príspevok vznikol v rámci riešenia KEGA projektu 010UPJŠ-4/2024 Využitie umelej inteligencie vo vyučovaní školskej informatiky na stredných školách.

Literatúra

Blackwelder, A. a Cowley, J. (2024). *Future-ready teaching with AI: Unlocking student potential in the age of artificial intelligence*. Corwin Press.

Bowen, J. A. a Watson, C. E. (2024). *Teaching with AI: A practical guide to a new era of human learning*. Johns Hopkins University Press.

Corbeil, J. R. a Corbeil, M. E. (2025). *Teaching and learning in the age of generative AI: Evidence-based approaches to pedagogy, ethics, and beyond*. Routledge.

Chiu, T. (2024). *Empowering K-12 education with AI: Preparing for the future of education and work*. Routledge.

García-López I. M. a Trujillo-Liñán L. (2025). Ethical and regulatory challenges of Generative AI in education: a systematic review. *Frontiers in Education*. 10, 1565938. doi: 10.3389/feduc.2025.1565938

Güner, H. a Er, E. (2025). AI in the classroom: Exploring students' interaction with ChatGPT in programming learning. *Education and Information Technologies*, 30, 12681–12707. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13337-7>

Tkáčová, Z. (2024). Umelá inteligencia v škole: Ako využiť nový potenciál vo vzdelávaní (Kapitola D 3.1). In M. Gibejová (Ed.), *Mentor učiteľa v pedagogickej praxi*. Raabe.

European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/153756>

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. (2025). *Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku*. Umelá inteligencia vo vzdelávaní. <https://ai.iedu.sk/aktuality/plan-vyuzivania-ai-vo-vzdelavani/>

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. (2025). *Usmernenia k využívaniu umelej inteligencie v školách*. Umelá inteligencia vo vzdelávaní. <https://ai.iedu.sk/usmernenia-ai-skoly-vyuzivanie/>

Organisation for Economic Co-operation and Development & European Commission. (2025). *Empowering learners for the age of AI: An AI literacy framework for primary and secondary education (Review draft)*. https://ailiteracyframework.org/wp-content/uploads/2025/05/AILitFramework_ReviewDraft.pdf

NotebookLM. (2025). NotebookLM [webová stránka]. Získané 29. septembra 2025, z <https://notebooklm.com>

SchoolAI. (2025). SchoolAI | Reimagining Student Success [webová stránka]. Získané 29. septembra 2025, z <https://schoolai.com>

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP.

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5

040 01 Košice

zuzana.tkacova1@upjs.sk

